

“Nosotros” y “ellos”: análisis de los libros de texto de historia estudiados en las escuelas de Pakistán

‘Us’ and ‘Them’: Analysis of History Textbooks Studied in Pakistani Schools

DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2021-392-484

Ashar Johnson Khokhar

Forman Christian College

Resumen

Los libros de texto son la única fuente para comunicar información considerada verdadera, de incuestionable precisión y cuya autenticidad no podría ser cuestionada por nadie. Los estados, en colaboración con los regímenes de los libros de texto, emplearon libros de texto para impartir una cierta noción de identidad, de “nosotros” y de “ellos”, mediante la construcción y presentación de una narrativa estatal a los alumnos. El método de estudio adecuado para esta investigación fue el análisis de contenido cualitativo y en esta se analizaron 9 libros de texto de historia. Los libros fueron seleccionados para su publicación por las autoridades estatales. El análisis de los libros de texto reveló que los escritores utilizaron estrategias de representación (positiva y negativa), unificación, evasión y trivialización para crear la idea de ‘nosotros’ y de ‘ellos’ a través de imágenes de invasores y conquistadores, de lo social, cultural, político, influencias económicas y religiosas, y del impacto en el subcontinente indio y su gente. Este estudio recomienda que el ejercicio de diseño de libros de texto de historia se aborde como una disciplina que cubra toda la información histórica sobre personas, cultura, tierras y logros.

Palabras clave: instrucción en historia, libros de texto de historia, contenido de libros de texto, identidad, educación secundaria inferior, países extranjeros, subcontinente indio.

Abstract

Textbooks are the only source to communicate information considered true, of unquestionable accuracy and whose authenticity could not be questioned by anyone. The state, in collaboration with the textbook regimes, employed textbooks to impart a certain notion of identity, of 'us' and 'them' through constructing and presenting a state narrative to pupils. The suitable study method for this study was qualitative content analysis and 9 history textbooks were analyzed in this study. The books were selected for their being published by the state textbook authorities. The analysis of textbooks revealed that textbook writers used representation (positive and negative), unification, avoidance, and trivialization strategies to create the images of 'us' and 'them' through the images of invaders and conquerors and the social, cultural, political, economic, and religious influences and impact on the Indian subcontinent and its people. This study recommends that the history textbooks designing exercise should be approached as a discipline covering all historical information about people, culture, lands and achievements.

Key words: history instruction, history textbooks, textbook content, identity, lower secondary education, foreign countries, Indian subcontinent.

Introducción y contexto del estudio

Construir y dar forma a la identidad de una nación es el propósito central del proceso educativo de un país, y este emplea la enseñanza de la historia como una herramienta para realizar este propósito. El régimen educativo de un estado (incluida la autoridad de publicación de libros de texto) elige textos (prosa y poesía) para los alumnos, asumiendo que estos textos construirían y darían forma a su identidad tal como lo concibe el estado y se propagan y naturalizan a través de los libros de texto. El estado, a través de los libros de texto, presentó a los alumnos una noción de su identidad a través de su narrativa histórica que se encuentra en los libros de texto de historia y estudios sociales. Estas narrativas no solo informan a los alumnos sobre sí mismos (presente), su pasado (historia), sino también sobre su relación con otras naciones (Green, 1997; Phillips, 1998; Vickers 2013). Los libros de texto de historia (libros de texto) llevaban consigo la autoridad de la precisión y autenticidad de las narrativas históricas, y esto hizo que la narrativa histórica dada en los libros de texto estuviera por encima de cualquier crítica. Los mensajes

que se originan en las narrativas de los libros de texto son más aceptables para los alumnos, ya que son la única fuente de información disponible para alumnos y profesores, lo que los convierte en la versión oficial de diferentes hechos históricos (Apple, 1993, 2014, 2003). Los libros de texto han atribuido el papel de legitimar la estructura establecida (política, social, cultural y social) en la sociedad ya que están “orientados a la enseñanza del pasado nacional y a generar una identificación con él” (Berghahn & Schissler, 1987, p.1), y también contienen mitos, estereotipos y prejuicios etnocéntricos (Apple, 1996, 2004).

Pakistán planificó su plan de estudios y políticas de libros de texto de acuerdo con las directrices para libros de texto preparadas por la UNESCO en colaboración con el Instituto Georg Eckert para la Investigación Internacional de Libros de Texto. Este documento consideró la educación y los libros de texto como una herramienta para resolver conflictos al promover el entendimiento mutuo a través de la narrativa de la historia de una nación y diferentes grupos, étnicos y religiosos (Pingel, 2010). Los países de todo el mundo, debido a la migración masiva, han estado trabajando para desarrollar libros de texto de historia inclusivos, a medida que las sociedades monoétnicas y monreligiosas se convierten en sociedades multiétnicas y multirreligiosas (UNESCO, 2006). El Gobierno de Pakistán (GoP), firmante de la Carta de las Naciones Unidas, declaró que ellos (los Ministerios de Educación Federal y Provincial) deben garantizar que los libros de texto estén libres de todo tipo de prejuicios y estereotipos (sociales, culturales, políticos, étnicos y religiosos) y representan una sociedad inclusiva, multicultural y multirreligiosa (GoP, 2009).

Objetivo e importancia de este estudio

La historia y la narrativa histórica se presentaron a los alumnos no solo a través de los libros de texto de historia, pero también a través de los libros de texto en urdu e inglés (ambos se enseñan como materias básicas). Los tres temas se entrelazaron debido a la similitud del contenido que se encuentra en estos libros de texto. Estos libros de texto también se utilizaron para construir una cierta identidad paquistaní mediante la construcción de “nosotros” y de “ellos”. El incidente de 1971 de separación de Pakistán Oriental y Occidental (la primera se convirtió en la República

Popular de Bangladesh) reforzó aún más la presentación del estado de "ellos" y la construcción de "nosotros". Este estudio se centró en los libros de texto de historia que se enseñan en las escuelas primarias por la única razón de la impresionante edad de los alumnos en esta etapa de su aprendizaje y cualquier información que escucharon o leyeron se convirtió en parte de su construcción de quiénes eran, quiénes son y quiénes serán, es decir, pasado, presente y futuro. Su incapacidad para cuestionar y verificar la autenticidad de la información respaldó al estado para presentar su narrativa como información verdadera y auténtica.

Los escritores de libros de texto (denominados escritores) y el régimen de libros de texto en Pakistán optaron por centrarse en una determinada era histórica del subcontinente y excluyeron intencionalmente una determinada era y personalidades de la narrativa histórica presentada a los alumnos en los libros de texto de historia. Este estudio se centró en analizar las imágenes presentadas a los alumnos de diferentes invasores y conquistadores en los libros de texto de historia. La construcción de estas imágenes también moldeó las percepciones de los alumnos sobre "nosotros" y "ellos", donde algunos se presentaron como "nosotros" y otros se presentaron como "ellos". La selección de contenido (a qué época y personalidad histórica se le debe dar espacio en los libros de texto y a cuál no se le debe dar ningún espacio) aunque debería ser una actividad académica, se convirtió en una actividad politizada en Pakistán. El contenido fue seleccionado para construir y perpetuar una noción específica de identidad pakistani (Durrani, 2008, 2013; Durrani & Dunne, 2010; Fazila-Yacoobali, 1999; Hoodbhoy & Nayyar, 1985; Jalal, 1995; Mohammad-Arif, 2007; Naseem, Ghosh, McGill y McDonald, 2010; Saigol, 2003; Yaqian, 2011). Las imágenes creadas de invasores y conquistadores permanecieron con los alumnos por el resto de sus vidas y se convirtieron en parte de su sistema de creencias, dando forma a sus puntos de vista sobre "nosotros" y "ellos", musulmanes, hindúes y europeos.

Revisión de la literatura

Los libros de texto de historia se consideraban un sitio donde la identidad o las identidades nacionales se formaban, por muy conflictivas que pudieran ser. Se argumentó que "no existe una narrativa única de la nación" (Ozkirimli, 2005, p. 69) y que "diferentes miembros de la

nación promueven construcciones de nacionalidad diferentes, a menudo conflictivas” (Ozkirimli, 2000, p. 228). Se sugirió que “no existía una identidad nacional” porque “las diferentes identidades se construyen discursivamente según la audiencia, el escenario, el tema y el contenido sustancial” (Wodak, De Cillia, Reisigl y Liebhart, 2009, p. 4). Los estados utilizaron la narración como herramienta para producir, hacer circular y fortalecer la imagen nacional y escribir y retratar sus orígenes en los mitos del tiempo y el espacio. Estas narrativas mitificadas crearon una historia romantizada de una nación e hicieron de una ésta un personaje en la narrativa, convirtiéndola en el personaje principal de la trama de la historia nacional. La construcción de la identidad fue un proceso continuo y siempre fue tomando forma debido a la narrativa nacional que se encuentra en los libros de texto. La narrativa nacional complementaba y reforzaba la narrativa existente o se oponía a cierta identidad o algún aspecto de la identidad nacional. Se sugirió que “las identidades por sí mismas no existen; se construyen mediante narrativas de identidad” (Martin, 1995, p. 15).

Los libros de texto de historia se revisaron muchas veces y cada ejercicio de revisión se basó en fuerzas políticas que exigían cambios en los libros de texto de historia y la narrativa de la identidad nacional. Las dos fuerzas continuaron influyendo en el ejercicio de revisión de libros de texto en Pakistán, que fueron las guerras con la India (1948, 1965 y 1971) y el deseo de grupos religiosos influyentes de transformar la sociedad pakistaní en una sociedad islámica a través del sistema educativo y los libros de texto. Este último fue iniciado por un gobernante del ejército, el general Zia-ul-Haq, quien más tarde se convirtió en presidente de Pakistán bajo un sistema político que creó y promovió en estrecha colaboración con los partidos religiosos y político-religiosos. El impulso de islamizar la educación dio lugar a la tendencia a la construcción de mezquitas en los institutos educativos, especialmente en las universidades. La otra dirección fue la islamización de los libros de texto, lo que resultó en cambios en todos los libros de texto, incluidas las matemáticas y las ciencias. Los escritores de estos libros de texto agregaron capítulos sobre científicos musulmanes y destacaron los inventos y descubrimientos de los musulmanes.

Unos pocos estudios investigaron cómo el estado y su régimen de libros de texto en Pakistán construyeron su narrativa de construcción nacional e identidad (Ahmad, 1971; Islam, 1981; Jahan, 1972) encontraron

que la élite gobernante en Pakistán no se centró en la construcción de la nación sino en la construcción cierta noción de identidad para sostener su control hegemónico. La poca atención prestada a la construcción de la nación contribuyó a la violencia étnica, sectaria y religiosa entre diferentes grupos étnicos y entre diferentes sectas musulmanas. La derrota del Ejército de Pakistán en el ala oriental de Pakistán resultó en el surgimiento de Pakistán Oriental como un país separado, llamado Bangladesh. La narrativa histórica que se formó en torno a este incidente también reavivó el debate sobre la construcción del Estado y la identidad en Pakistán. El surgimiento de Bangladesh fue una negación de la teoría de Una Nación considerada el único fundamento de la demanda de un estado musulmán separado en el subcontinente indio porque Bangladesh también era un estado de mayoría musulmana. El Islam como fuerza unificadora de todos los musulmanes, independientemente de su diferencia regional, étnica, lingüística y cultural, se derrumbó porque la diferencia lingüística y étnica eclipsó la religión de la gente, es decir, el Islam (Ali, 1999; Qasmi, 2019). Este incidente fortaleció la narrativa de identidad de Pakistán Occidental (también llamada República Islámica de Pakistán) y por la cual el Islam y Pakistán se convirtieron en sinónimos, y la narrativa se interconectó, y la supervivencia de cada uno se entrelazó.

La narrativa histórica de Pakistán de los años 70 y 80 presentó a la India hindú como el archienemigo del estado musulmán de Pakistán, y esto se convirtió en el tema y foco del segundo ejercicio de revisión de educación y currículo. Este ejercicio de revisión también fue denominado como el comienzo de la islamización de la educación y el plan de estudios en Pakistán. Los cambios curriculares realizados en los libros de texto estaban bien documentados e investigados (Alavi, 1991; Ali, 1986, 1992, 1993; Aziz, 1993; Hoodbhoy y Nayyar, 1985; Jalal, 1995; Khan, 1985; Kizilbash, 1986; Kurin, 1985; Zaidi, 1988). Esta investigación leyó estos estudios y analizó los resultados que podrían resumirse como: (1) Pakistán como idea nació en el momento de la llegada de los primeros comerciantes musulmanes en el subcontinente indio gobernado por hindúes; (2) el gobernante musulmán de Arabia y Asia Central vino a apoyar a los musulmanes que fueron acosados y perseguidos por los gobernantes hindúes; (3) El Islam era una religión superior y la población local (hindúes) estaba impresionada por las enseñanzas del Islam, que eran diferentes de la estructura social basada en castas de la sociedad bajo los gobernantes hindúes; (4) Los gobernantes musulmanes

inspirados en las enseñanzas del Islam cambiaron el subcontinente indio y establecieron sistemas y procedimientos para construir una sociedad sobre los principios de justicia e igualdad.

La evidencia de la continuación de la anterior narrativa de construcción de identidad encontró un lugar en la última política educativa que tomó forma en la guerra contra el terrorismo y para erradicar la violencia basada en la religión. La política declaró que el propósito de la educación es “jugar un papel fundamental en la preservación de los ideales, que conducen a la creación de Pakistán y fortalecer el concepto de la ideología básica dentro de la ética islámica” (GoP, 2009, p. 17). La teoría de las dos naciones y los documentos de resolución objetiva se citaron como fuentes de inspiración para los lugares, las prácticas, los procedimientos y el plan de estudios educativos. La Resolución Objetivo fue aprobada por la primera asamblea constituyente de un Pakistán independiente, después de la repentina muerte de Muhammad Ali Jinnah, también llamado Quaid-e-Azam (significa un gran líder) en 1948. Este documento fue rechazado por los miembros de la constituyente asamblea perteneciente a minorías religiosas, pero su oposición se contaba como meros temores fundados en conceptos erróneos de las enseñanzas islámicas (Fazila-Yacoobali, 1999; Hoodbhoy y Nayyar, 1985).

Hay aspectos interesantes de todo el proceso de presentación y aprobación de esta resolución. El documento declaraba que el estado recién creado de Pakistán seguiría los “principios de democracia, libertad, igualdad, tolerancia y justicia social, tal como los enuncia el Islam”; los musulmanes serían libres de vivir sus vidas, tanto en la “esfera individual como colectiva de acuerdo con las enseñanzas y los requisitos del Islam tal como se establece en el Sagrado Corán y la Sunnah” y el estado proporcionaría “disposiciones adecuadas para que las minorías profesen y practiquen libremente sus religiones y desarrollar sus culturas ”(GoP, 2012, p. 1). La oposición a la Resolución Objetivo provino no solo de los miembros pertenecientes a las minorías religiosas de la asamblea constituyente, sino también de los partidos musulmanes de mentalidad secular. El líder de los partidos de la oposición en la asamblea constituyente, Birat Chandra Mandal, que era del este de Pakistán, argumentó que el Sr. Jinnah imaginaba un estado laico y no un estado religioso. Se opuso a la idea de un trato preferencial dado al Islam, ya que argumentó en nombre de las minorías religiosas de Pakistán Oriental y Occidental.

El estado debe respetar todas las religiones: ninguna cara sonriente para una y mirada de reojo para la otra. La religión estatal es un principio peligroso. Los casos anteriores son suficientes para advertirnos de no repetir el error. Sabemos que la gente fue quemada viva en nombre de la religión. Por lo tanto, mi concepción es que la soberanía debe descansar en el pueblo y no en nadie más... Las palabras "igualdad de derechos enunciados por el Islam" son –y no estoy usando ninguna otra palabra– un camuflaje. Es solo un fraude para nosotros, los no musulmanes. No puede haber igualdad de derechos como los enuncia el Islam. No hace falta decir que al introducir la cuestión religiosa se perpetúan las diferencias entre la mayoría y la minoría, durante cuánto tiempo nadie lo sabe (GoP, 1949, pp. 3-4).

La idea de la teoría de las dos naciones que surgió durante el movimiento de Pakistán se convirtió en un componente esencial de la constitución de Pakistán, y los documentos de la Resolución objetiva fortalecieron y reforzaron la distinción entre las personas y las culturas del subcontinente indio.

El régimen de libros de texto presentaba a los alumnos eventos históricos que eran falsos (Aziz, 1993) y, a través de estas representaciones, crearon a los hindúes como el "otro" en los libros de texto de historia. Aziz (1993) identificó falacias encontradas en los libros de texto de historia y su trabajo continúa influyendo en los estudios de los libros de texto de historia en Pakistán. El estudio realizado después de Aziz (1993) amplió el alcance de los estudios a estudios sociales, libros de texto en inglés y urdu y extendió el enfoque a otros aspectos como la identidad, la inclusividad, la construcción de 'nosotros' y 'ellos' (Ali, 1993, 1999; Durrani, 2008, 2013; Durrani y Dunne, 2010; Durrani, Dunne, Fincham y Crossouard, 2017; Giunchi, 2007; Gulab y Khokhar, 2018; Jalal, 1995; Khokhar, 2017; Khokhar y Yaar, 2020; Mohammad-Arif, 2007; Powell, 1996; Rahman, 2011; Saigol, 2003, 2005; Yaqian, 2011; Zakaria, 2018).

Metodología de investigación

El enfoque de investigación adecuado para este estudio fue cualitativo porque los datos se encontraron en forma de texto. El propósito de esta investigación fue identificar el "nosotros" y el "ellos" a través de la presentación de personas y eventos en los libros de texto de historia y

esto solo pudo estudiarse analizando los datos (contenido de los libros de texto de historia) utilizando análisis de contenido cualitativo (siglas en inglés: QCA). Ayudó a descifrar y decodificar los mensajes comunicados a los alumnos mediante la representación de diferentes invasores y conquistadores musulmanes. Este enfoque y método de investigación fue seleccionado porque podía proporcionar “una comprensión profunda, intrincada y detallada de significados, acciones, fenómenos, actitudes, intenciones y comportamientos no observables y observables” (González, Brown y Slate, 2008),. pág.3).

El QCA se usa ampliamente en estudios de análisis y evaluación de libros de texto, especialmente en las disciplinas de artes, humanidades y ciencias sociales. Neuendorf (2017) lo explicó como “sistemático, objetivo”, lo que permitió a los investigadores un “examen cuidadoso” del lenguaje utilizado en los libros de texto y “predijo la relación entre las variables medidas en el análisis de contenido” (p. 72). Los desarrollos y avances tecnológicos contribuyeron a que el proceso de análisis de datos sea más simple y rápido. El software de análisis de datos cualitativos ayudado por computadora (o asistido) (CAQDAS), como Nvivo y MAXQDA, ofrece herramientas que respaldaron la capacidad de los investigadores para transcribir, codificar, clasificar, categorizar datos enormes y también para interpretar, para analizar el contenido y el discurso y para una teoría fundamentada en la metodología, etc. (Bloor & Wood, 2006; Neuendorf, 2017). La complejidad de los datos debido a su configuración naturalista de los libros de texto de historia también jugó un papel en la selección del QCA para el análisis de datos.

Se seleccionaron y analizaron libros de texto de historia enseñados en escuelas primarias (grados 6 a 8) y publicados por tres consejos de libros de texto obligatorios por el estado, el consejo de libros de texto y currículo de Punjab (PCTB), el consejo de libros de texto Sindh (STB) y el consejo de libros de texto Khyber Pakhtunkhwa (KPKTB) en este estudio. Este conjunto de libros de texto se seleccionó para que la historia formara parte de las materias enseñadas como materias básicas, lo que obligaba a todos los alumnos a estudiar estos libros de texto. Se leyeron estos libros de texto (la primera lectura) y se preparó una lista de invasores y conquistadores, musulmanes y no musulmanes. Los capítulos y secciones de los libros de texto fueron marcados donde los escritores retrataron a diferentes invasores y conquistadores. La segunda lectura de libros de texto se utilizó para identificar palabras y frases utilizadas para

representar personalidades, estilo de vida, estilo y estructura de gobierno y la influencia de su gobierno en el subcontinente indio.

El marco analítico utilizado en este estudio se derivó del trabajo de Wodak et al. (2009) y de Klerides (2008) t. El primero estudió los datos de las entrevistas, mientras que el segundo utilizó los datos de los libros de texto para analizar la construcción de la identidad, incluida la construcción de “nosotros” y de “ellos”. En estos estudios se analizó utilizando estrategias discursivas similares que contribuyeron a la construcción, reconstrucción, deconstrucción y fortalecimiento de su identidad o identidades. Los datos de los libros de texto en esta investigación también se inspiraron en estos estudios, a la vez que derivaron temáticamente las estrategias que se encuentran en los libros de texto de historia después de un análisis cuidadoso de las palabras y frases utilizadas para retratar a los diferentes invasores y conquistadores en los libros de texto (ver Tabla 1).

TABLA I. Lista de estrategias discursivas utilizadas para analizar la representación de invasores y conquistadores

<p>Estrategia 1: Presentación de invasores-conquistadores (positivos y negativos) Estrategia 2: Unificación (establecer un vínculo) Estrategia 3: Omisión (minimizando las diferencias) Estrategia 4: Trivialización (primer plano)</p>

Hallazgos y discusión

La primera imagen del subcontinente indio que se presentó a los alumnos fue la de la civilización del valle del Indo (siglas en inglés IVC), y los escritores crearon y presentaron los libros de texto a los alumnos, la gente, la sociedad y su cultura utilizando una estrategia de representación positiva (ver Tabla II). Esta imagen se parecía a la dominación musulmana y los gobernantes musulmanes (ver Tabla II), y los escritores se propusieron crear un vínculo entre estas dos épocas, una era musulmana y no musulmana en el subcontinente indio. Los escritores emplearon la estrategia de unificación y encontraron similitudes entre las dos religiones diferentes (Islam y Budismo). La representación de

los gobernantes hindúes y la sociedad bajo los gobernantes hindúes se describió como opuesta a lo que se dijo sobre la IVC a través de las diferencias religiosas identificadas y destacadas por los escritores (ver Tabla III). La IVC se presentó utilizando una representación positiva, mientras que la sociedad hindú y el hinduismo se presentaron utilizando una estrategia de representación negativa. Los escritores mencionaron las raíces del budismo, es decir, el hinduismo, pero lo hicieron con la intención de informar a los alumnos sobre el descontento de las personas acerca de la estructura social, los valores sociales, las prácticas del hinduismo y la sociedad fundada en el hinduismo. Los escritores banalizaron la contribución de los gobernantes hindúes y no mencionaron los grandes edificios construidos por diferentes gobernantes hindúes en el subcontinente indio. Los escritores crearon dos imágenes diferentes de la sociedad que existieron bajo los gobernantes hindúes y budistas a través de una comparación de estas dos religiones (ver Tabla II y III). La otra intención de los escritores fue identificar los efectos devastadores del hinduismo sobre la mayoría de la población, y la estructura social fundada en él, destacando las diferencias entre estas dos religiones. Los escritores presentaron la sociedad fundada por gobernantes budistas basada en los principios de justicia e igualdad, la estrategia de representación positiva, mientras que la sociedad hindú fundada en el hinduismo fue retratada utilizando representación negativa. El hinduismo se presentó como cruel que promovía la injusticia y la desigualdad. Esta representación fue opuesta a cómo se presentaban el budismo y el islam, una influencia positiva en la sociedad, mientras que el hinduismo afectó a la sociedad de forma negativa (ver Tablas II y III).

Un análisis cuidadoso de los libros de texto de historia también mostró que los escritores crearon dos perfiles opuestos de los gobernantes hindúes y gobernantes musulmanes (ver Tabla IV). Los gobernantes hindúes fueron presentados usando un conjunto de adjetivos (cruel, antipático, sin sentido cívico, peleando y peleando todo el tiempo, aprovechándose de la generosidad, compasión y bondad de los demás), usando una estrategia de representación negativa, mientras que los gobernantes musulmanes fueron presentados usando una estrategia de representación positiva, asignando lo positivo atribuido a los gobernantes como pacífico, amable, generoso, acogedor, una comunidad desarrollada, ciudad desarrollada, etc. El estado también empleó la estrategia de trivialización ya que eligió resaltar los sitios de la IVC que existían en

todo Pakistán como Moen-jo daro, Harrapa y en el norte de Pakistán; los edificios, monumentos y artefactos encontraron un lugar en los libros de texto de historia; mientras que no había nada de la civilización Aryan (hindú) o su era (Amstutz, 2019). La representación positiva de la IVC, la representación negativa de la civilización Aryan, se utilizó para conectar el dominio musulmán y Pakistán con la IVC y no con la civilización Aryan, que recordaba al hinduismo y la influencia hindú. Lo atribuido al budismo y al IVC fue lo mismo que los escritores atribuyeron al islam y al dominio musulmán en el subcontinente indio (KPKTB, 2017a; PCTB, 2017a; y STB, 2017a).

TABLA II. Perfiles de la civilización del valle del Indo y los gobernantes musulmanes

La civilización del valle del Indo	Los gobernantes Musulmanes
Era un estado religioso y sus ciudadanos seguían la religión budista. Era una sociedad basada en la agricultura y eran agricultores pacíficos. Desarrollaron un sistema complejo de gobernanza y recaudación de impuestos. Construyeron tiendas para almacenar alimentos (granos) que fueron cobrados como impuestos o comprados por el estado a los agricultores. Construyeron ciudades que tenían todas las comodidades como alcantarillado, carreteras, lugares de reunión pública y lugares de recreación. Tenían una rica cultura, que era evidente por los artefactos descubiertos en los sitios encontrados en Pakistán. La sociedad amaba el conocimiento y los académicos florecieron bajo el generoso, tolerante y acogedor rey y el sistema gobernante.	Los gobernantes musulmanes eran valientes, inteligentes, indulgentes, generosos y amables. Apoyaron a los pobres y necesitados mediante la asignación de recursos para apoyar a estos grupos en la sociedad. Los musulmanes demostraron tolerancia religiosa y apoyaron a los hindúes asignando tierras y recursos financieros para construir templos. Siguió la tradición islámica de buscar conocimiento y abrieron escuelas (islámicas), construyeron mezquitas y las convirtieron en lugares de enseñanza-aprendizaje. Apoyaron actividades de desarrollo (infraestructura desarrollada y agricultura mejorada) y el arte y la literatura florecieron bajo los gobernantes musulmanes.

Estos perfiles se extraen de (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017b; STB, 2017a, 2017b)

TABLA III. Perfil de la religión hindú y budista

Hinduismo	Budismo
<p>La sociedad hindú se basó en el sistema de castas donde la casta Brahman desempeñaba el papel más importante en la sociedad hindú. Leen, escriben e interpretan textos religiosos (védicos). Las ceremonias y rituales religiosos para las castas gobernantes y guerreras eran grandiosos y fastuosos. A las castas inferiores o intocables no se les permitía leer ningún texto sagrado (védico).</p>	<p>La sociedad budista se basaba en principios de igualdad y no creía en el sistema discriminatorio, es decir, el sistema de castas. Los gobernantes brindaron comodidades a todos y no discriminaron a nadie por pertenecer a un determinado grupo étnico o social. Los rituales religiosos eran sencillos.</p>

Estos perfiles se extraen de (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017b; STB, 2017a, 2017b)

Los conquistadores e invasores de Asia Central y Arabia fueron presentados a los alumnos después del IVC y las civilizaciones Aryan. A este conjunto de conquistadores e invasores se le dio la mayor parte del espacio en los libros de texto de historia. Los escritores presentaron la llegada de invasores musulmanes de la Península Arábiga como protectores de los comerciantes musulmanes y sus familias que vivían en el subcontinente indio y se dedicaban al comercio entre la Península Arábiga y el subcontinente indio. Los escritores presentaron al comandante musulmán (Muhammad Bin Qasim) como un musulmán piadoso y un guerrero valiente que derrotó a un enorme ejército del gobernante hindú. La guerra entre Raja Dahir (gobernante hindú) y Muhammad Bin Qasim (gobernante musulmán) se presentó como un punto de inflexión en la historia del subcontinente indio. El ejército musulmán y su comandante fueron retratados como el musulmán ejemplar, con un estilo de vida y valores que presentaban al Islam diferente de la religión hindú, y a los musulmanes como más compasivos en comparación con los hindúes (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017c; STB, 2017a, 2017b).

TABLA IV. Perfil de gobernantes musulmanes e hindúes

Gobernantes Musulmanes	Gobernantes Hindúes
<p>Los gobernantes musulmanes eran valientes, inteligentes, indulgentes, generosos y amables. Apoyaron a los pobres y necesitados mediante la asignación de recursos para apoyar a estos grupos en la sociedad. El musulmán demostró tolerancia religiosa y apoyó a los hindúes asignando tierras y recursos financieros para construir templos. Siguieron la tradición islámica de buscar conocimiento y abrieron escuelas (islámicas), construyeron mezquitas y las convirtieron en lugares de enseñanza-aprendizaje. Apoyaron actividades de desarrollo (infraestructura desarrollada y agricultura mejorada) y el arte y la literatura florecieron bajo los gobernantes musulmanes.</p>	<p>Siempre planearon contra los gobernantes musulmanes y el Islam. Usaron todos los métodos, incluidas las alianzas con los europeos para debilitar a los gobernantes musulmanes y su gobierno en el subcontinente. Querían que la religión hindú se convirtiera en la religión del estado, y sus estados (estados hindúes) promoverían las enseñanzas, los rituales y las costumbres hindúes. La contribución en los campos de las artes, las ciencias y la cultura fue insignificante. La mayoría de la población, que estaba formada por hindúes de castas bajas e intocables, no tenía acceso a servicios básicos y no podía vivir en un área cercana a aquellas donde vivían los hindúes de castas superiores.</p>

Estos perfiles se extraen de (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017b; STB, 2017a, 2017b)

A la mayoría de los gobernantes musulmanes, empezando con Muhammad Bin Qasim, se les asignaron cualidades positivas, tanto a como comandantes militares como a gobernantes civiles. Las cualidades asignadas a los gobernantes musulmanes por los escritores de libros de texto revelaron la representación positiva de los gobernantes musulmanes y la representación negativa de los no musulmanes, hindúes y europeos. Los gobernantes musulmanes, como comandantes militares, fueron retratados como valientes, solidarios y compasivos. No atacaron el subcontinente indio porque quisieran expandir su reino en él, sino porque los gobernantes hindúes atacaron y apoyaron a los grupos e individuos que estaban en contra de los gobernantes musulmanes de los reinos de Asia Central. Esa fue la razón por la que atacaron a los gobernantes hindúes y conquistaron las tierras gobernadas por gobernantes hindúes. Nunca se establecieron en las tierras conquistadas y regresaron a sus tierras después de designar a alguien como gobernante de la tierra que permanecería leal al conquistador (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017c; STB, 2017a, 2017b).

Los escritores presentaron a los gobernantes musulmanes del subcontinente indio como una influencia positiva en el subcontinente indio y su gente, ya que destacaron sus obras y logros como *The Grand*

Trunk Road, mezquitas, mausoleos (Taj Mahal), castillos, jardines y palacios. Estos se presentaron como un gran logro arquitectónico de los gobernantes musulmanes porque a través de ellos se introdujo la arquitectura islámica en el subcontinente indio. Los escritores presentaron a los gobernantes musulmanes del subcontinente indio como sabios e inteligentes; Fueron ellos quienes introdujeron un sistema de recaudación de impuestos, establecieron un sistema de comunicación, un sistema de aplicación de la ley y departamentos o ministerios para atender diferentes asuntos estatales, especialmente, defensa, comercio, comunicación, agricultura y educación (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017c; STB, 2017a, 2017b). Los escritores asignaron atribuciones negativas a los hindúes, especialmente a los hindúes de castas superiores, ya que los presentaron como insensibles, de corazones duros e indiferentes al dolor y sufrimiento de la mayoría de la población hindú que estaba cayendo en las castas inferiores, según el concepto del hinduismo de división de la sociedad en diferentes grupos. La representación de los gobernantes musulmanes era opuesta a la representación de los hindúes y los gobernantes musulmanes se presentaban como compasivos, solidarios y generosos, ya que el enfoque de los proyectos de bienestar y las obras públicas era el bienestar de todos en su reino; ya sea la excavación de pozos públicos o la construcción de carreteras y posadas para viajeros pobres; iniciar escuelas y lugares de aprendizaje (escuelas y madrasa), incluida la concesión de becas a alumnos, profesores y académicos de familias y comunidades pobres y desfavorecidas, proporcionándoles recursos financieros y becas (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017c; y STB, 2017a; STB, 2017b).

Los otros invasores identificados por Avari (2007); y Bose y Jalal (2017) eran "arios, griegos, escitas, partos, shakas y hunos antes del siglo VIII, así como árabes, persas, turcos, afganos y mongoles entre los siglos VIII y XII" (Bose & Jalal, 2017, pág.22). El análisis de los libros de texto reveló la elección seleccionada de invasores y conquistadores, ya que se centraron solo en los musulmanes (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017c; y STB, 2017a; STB, 2017b) y los optaron por no informar a los alumnos sobre la contribución de los gobernantes hindúes y los reinos hindúes en el desarrollo del subcontinente indio. Presentaron a los gobernantes musulmanes como los salvadores mediante el uso de una estrategia de representación positiva y a los gobernantes hindúes como la fuerza negativa que mantuvo al subcontinente indio atrasado

y desprovisto de cualquier desarrollo. Los escritores al mismo tiempo utilizaron estrategias de trivialización y omisión al no mencionar maravillas arquitectónicas de los gobernantes y reyes hindúes, como palacios, jardines, castillos, templos, etc.

Los escritores en la misma línea conectaron la IVC con el dominio musulmán y los gobernantes musulmanes y presentaron a los musulmanes como el dueño legítimo de la gran civilización y al Islam como el reemplazo legítimo del budismo en el subcontinente indio. Los escritores destacaron los aspectos positivos del budismo y el Islam mediante la estrategia de representación positiva y los aspectos negativos del hinduismo mediante el uso de la estrategia de representación negativa. Los primeros (IVC y gobernantes musulmanes) contribuyeron al desarrollo de la tierra y sus habitantes, mientras que los segundos fueron una fuerza destructiva no solo de la tierra sino también de su gente. Los Aryan fueron retratados como hindúes, y los escritores rastrearon el origen de la sociedad basada en castas hasta los ellos. El IVC y los musulmanes y el budismo y el Islam compartían valores, igualdad y justicia para todos y era opuesto a los Aryan y los hindúes (KPKTB, 2017a, 2017b; PCTB, 2017a, 2017c; y STB, 2017a; STB, 2017b).

El uso de las estrategias de banalización y omisión también fue evidente a partir de los eventos que se presentaron como precursores de las guerras y los incidentes de posguerra, especialmente el trato a los pueblos conquistados. Optaron por representar los ataques de los gobernantes hindúes como la única razón de las guerras entre gobernantes hindúes y musulmanes. Los escritores no informaron a los alumnos sobre los incidentes de posguerra como la destrucción de templos, la quema de propiedades, la expulsión de la población de las tierras conquistadas y la toma de mujeres y niños como esclavos. La conversión de los hindúes al Islam se debió al mensaje superior del Islam y no al sistema de impuestos cruel y aplastante establecido por los gobernantes musulmanes al pueblo vencido. La imposición del impuesto islámico fue una de las principales razones por las que los hindúes se convirtieron en grandes cantidades al Islam (Avari, 2007; Bose & Jalal, 2017; Thapar, 2015) ya que no podían permitirse pagar un impuesto tan elevado y la única forma de evitarlo fue su conversión al Islam.

Animé a mis súbditos infieles a abrazar la religión del Profeta, y proclamé que todos los que repitieran el credo y se convirtieran en musulmanes deberían estar exentos de la jizya, o impuesto de votación aplicado a los no

creyentes. Cuando esta información llegó a oídos de la gente en general, un gran número de hindúes se presentaron y fueron admitidos en el honor del Islam. Así, se acercaron día tras día de todos los lugares y, adoptando la fe, fueron exonerados de la jizya, siendo favorecidos con regalos y distinciones (Lane-Poole, 1906, citado en Al-Sahli, 2013, p. 39)

Los escritores optaron por presentar a los invasores europeos como presentaban a los Aryans, es decir, ignorantes, crueles, codiciosos, enemigos del Islam y los musulmanes, aunque los escritores también los presentaron utilizando una estrategia de representación positiva, especialmente sus obras públicas, como el establecimiento de escuelas, colegios y universidades de estilo europeo, hospitales, transporte público (carreteras y ferrocarril) y comunicaciones (radio). Presentaron a los británicos como los que atacaron el subcontinente indio porque se sintieron atraídos por las riquezas que se encuentran aquí y no porque fueran amenazados por los gobernantes musulmanes. Fueron los europeos quienes atacaron a los musulmanes, y esto estaba en línea con lo que los escritores decían sobre los gobernantes hindúes. Estos dos grupos, hindúes y europeos, fueron agrupados y presentados como enemigos del Islam. Las prácticas y políticas de los británicos apoyaron a los hindúes y dieron como resultado su dominio en todas las áreas como el comercio, la educación, los trabajos gubernamentales, la agricultura, etc. Los británicos se llevaron las tierras y negocios que alguna vez pertenecieron a los musulmanes con diferentes pretextos y se los dieron a Hindúes. Las prácticas discriminatorias del Raj británico dieron como resultado que se seleccionaran más hindúes como servidores del gobierno en comparación con los musulmanes. Los escritores culparon a los británicos de la caída de los musulmanes en todas las áreas, ya sea en educación, negocios y comercio y trabajos gubernamentales. Condenaron el establecimiento de escuelas y colegios universitarios europeos y cristianos, lo llamaron un esfuerzo por parte de los europeos para convertir a las personas de los segmentos sociales y económicos más bajos de la sociedad india al cristianismo (KPKTB, 2017c; PCTB, 2017c; STB, 2017c), y la imposición de valores europeos y cristianos a los musulmanes del subcontinente indio.

Conclusión

La narrativa histórica construida sobre los conquistadores y gobernantes musulmanes en los libros de texto de historia los presenta como héroes, los salvadores y mesías cuya llegada al subcontinente indio resultó beneficiosa para la mayoría de la población (hindúes de casta baja). Los gobernantes hindúes no solo eran una molestia para la población local, sino también para los países vecinos, ya que continuaron atacando tierras musulmanas para expandir su dominio. Las invasiones de Mahmood Ghaznavi (de Asia Central) fueron el resultado de las incursiones hindúes en su reino para conquistar su reino. Aunque fue y regresó a su reino, cualquier rescate y botín que recogió de los gobernantes hindúes lo utilizó para una buena causa, es decir, la propagación del Islam y la expansión del dominio islámico. Este fue solo un ejemplo entre los muchos que se encuentran en los libros de texto de historia donde se elogió a los gobernantes musulmanes por todas las incursiones e invasiones. La única excepción fue Babur, quien se casó con algunas mujeres hindúes de las familias hindúes de casta superior para fortalecer su gobierno. Su trabajo más odiado por los historiadores paquistaníes fue Din-e-Elahi (Religión de Dios), una ideología compuesta por enseñanzas religiosas de todas las religiones principales practicadas en el subcontinente indio. La narrativa estatal del gobierno Mughal en el subcontinente indio se representó utilizando representaciones tanto positivas como negativas, Babur es un ejemplo de representación negativa. Los escritores y los regímenes de libros de texto optaron por presentar eventos y personalidades históricas de épocas históricas selectivas, por ejemplo, los gobernantes hindúes y su contribución fue un ejemplo de estrategia trivializante donde los escritores optaron por ignorar a los gobernantes hindúes y a la sociedad hindú (Qasmi, 2019).

Las estrategias de representación y unificación positivas se utilizaron para construir una narrativa histórica para conectar la IVC y el dominio musulmán en el subcontinente indio. Los escritores unificaron a diferentes gobernantes musulmanes a través de la religión y crearon el “nosotros” y el “ellos”, y presentar a Babur como “ellos” para su gobierno no sirvió al Islam ni a los musulmanes. El “nosotros” estaba constituido por gobernantes musulmanes a partir de Muhammad Bin Qasim, incluidos Mahmood Ghaznavi, el gobierno dinástico de Delhi y los gobernantes conservadores de Mughal. El “ellos” estaba compuesto por gobernantes

hindúes y algunos gobernantes musulmanes, que se casaban con mujeres hindúes para apaciguar a los gobernantes hindúes y las nombraban consejeras y ministros. Los escritores emplearon estrategias de omisión y estrategias de banalización mediante las cuales se minimizaban las diferencias entre el IVC y los gobernantes musulmanes, las diferencias entre el Islam y el Budismo, pero las diferencias entre el Hinduismo, el Budismo y el Islam se presentaban y presentaban a los alumnos.

El Islam como religión fue presentado como una ideología política que promovió una sociedad universal donde todas las personas son iguales a los ojos de Dios (llamado Allah por los musulmanes), y los mensajes divinos recibidos por el profeta Mahoma contenía los principios y reglas que construirían sociedad ideal. Los estudios anteriores (Alavi, 1991; Ali, 1986, 1992, 1993; Aziz, 1993; Hoodbhoy y Nayyar, 1985; Jalal, 1995; Khan, 1985; Kizilbash, 1986; Kurin, 1985; Zaidi, 1988) también encontraron referencias a la religión hindú donde se presentaba como inferior al Islam ya que adoraban a los ídolos y aceptaban los fundamentos de la sociedad basados en las castas. Los hindúes que no tenían una alternativa a la religión hindú encontraron atractivos los valores islámicos de igualdad, justicia y sociedad justa y se convirtieron al Islam en gran número. Los escritores de libros de texto presentaron el subcontinente indio como alejado del resto del mundo, su tierra y su gente, y que ahora estaban conectados con el resto del mundo a través del Islam, una religión que se seguía en Asia y África y los musulmanes que vivían en Asia, África y Europa. Los libros de texto de historia retratan a los musulmanes como un grupo homogéneo, minimizan las diferencias entre las diferentes sectas y más numeroso que el hinduismo (Chughtai, 2015; Durrani, 2013; Durrani et al., 2017; GoP, 2009; Joshi, 2010; Qasmi, 2019). El estado utilizó el desarrollo económico junto con la religión (Islam) como una herramienta para lograr sus objetivos de construcción del estado.

Referencias bibliográficas

Ahmad, M. (1971). Failure of nation-building in Pakistan? *Pakistan Forum*, 2(3), 7-14.

- Al-Sahli, H. A. (2013). Turks in India, their presence and contributions to Islam and civilisation: An historical and analytical study. *West East Journal of Social Sciences*, 2(2), 12-23.
- Alavi, H. (1991). Nationhood and communal violence in Pakistan. *Journal of Contemporary Asia*, 21(2), 152-178.
- Ali, M. (1986). *Tareekh aur roshni*. Lahore: Nigarshat.
- Ali, M. (1992). Akbar in Pakistani textbooks. *Social Scientist*, 20(9), 73-76.
- Ali, M. (1993). *In the shadow of history*. Lahore: Progressive Publications.
- Ali, M. (1999). *History on trial*. Lahore: Fiction House.
- Amstutz, A. (2019). A Pakistani homeland for Buddhism: Displaying a national history for Pakistan beyond Islam, 1950–1969. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 42(2), 237-255.
- Apple, M. W. (1993). The politics of official knowledge: Does a national curriculum make sense? *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 14(1), 1-16.
- Apple, M. W. (1996). *Cultural politics and education*. New York: Teachers College Press.
- Apple, M. W. (2004). *Ideology and curriculum* (3rd ed.). London: RoutledgeFalmer.
- Apple, M. W. (2014). *Official knowledge: Democratic education in a conservative age*. New York: Routledge.
- Apple, M. W. (Ed.) (2003). *The state and the politics of knowledge*. London: RoutledgeFalmer.
- Avari, B. (2007). *India, the ancient past: A history of the Indian sub-continent from c. 7000 bc to ad 1200*. New York: Routledge.
- Aziz, K. K. (1993). *The murder of history: A critique of history textbooks used in Pakistan*. Lahore: Vanguard Books.
- Berghahn, V. R., & Schissler, H. (1987). *Perceptions of history: International textbook research on Britain, Germany, and the United States*. Oxford, UK: Berg Publishers.
- Bloor, M., & Wood, F. (2006). Computer-assisted data analysis. In M. Bloor & F. Wood (Eds.), *Keywords in qualitative methods* (pp. 35-38). London: SAGE.
- Bose, S., & Jalal, A. (2017). *Modern South Asia: History, culture, political economy*. New York: Routledge.
- Chughtai, M. (2015). *What produces a history textbook?* (Doctoral dissertation), Harvard University, Cambridge, MA.

- Durrani, N. (2008). Schooling the 'other': the representation of gender and national identities in Pakistani curriculum texts. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 38(5), 595-610.
- Durrani, N. (2013). Pakistan: curriculum and construction of national identity. In M.-E.-R. Ahmed (Ed.), *Education in West Central Asia. Education around the world* (pp. 221-239). London: Bloomsbury Academic.
- Durrani, N., & Dunne, M. (2010). Curriculum and national identity: Exploring the links between religion and nation in Pakistan. *Journal of Curriculum Studies*, 42(2), 215-240.
- Durrani, N., Dunne, M., Fincham, K., & Crossouard, B. (2017). Pakistan: Converging imaginaries in an Islamic state. In M. Dunne, N. Durrani, K. Fincham, & B. Crossouard (Eds.), *Troubling Muslim Youth Identities: Nation, Religion, Gender* (pp. 77-125). London: Palgrave Macmillan.
- Fazila-Yacoobali, V. (1999). A rite of passage: The partition of history and the dawn of Pakistan. *Interventions: International Journal of Postcolonial Studies*, 1(2), 183-200.
- Giunchi, E. (2007). Rewriting the past: Political imperatives and curricular reform in Pakistan. *Internationale Schulbuchforschung*, 29(4), 375-388.
- Gonzalez, L. E., Brown, M. S., & Slate, J. R. (2008). Teachers who left the teaching profession: A qualitative understanding. *Qualitative Report*, 13(1), 1-11.
- GoP. (1949). *The constituent assembly of Pakistan debates (official report of the fifth session of the Constituent Assembly of Pakistan debates)*. Karachi: GoP.
- GoP. (2009). *National education policy 2009*. Islamabad: GoP.
- GoP. (2012). *The constitution of the Islamic Republic of Pakistan*. Islamabad: GoP.
- Green, A. (1997). *Education, globalization and the nation state*. London: Palgrave Macmillan.
- Gulab, F., & Khokhar, A. J. (2018). Content analysis of language textbooks (English, Urdu, Sindhi) for inclusivity. *Journal of Education & Social Sciences*, 6(1), 55-71.
- Hoodbhoy, P. A., & Nayyar, A. H. (1985). Rewriting the history of Pakistan. In A. Khan (Ed.), *Islam, Politics and the State* (pp. 164-177). London: Zed Press.

- Islam, N. (1981). Islam and national identity: The case of Pakistan and Bangladesh. *International Journal of Middle East Studies*, 13(1), 55-72.
- Jahan, R. (1972). *Pakistan: Failure in national integration*. New York: Columbia University Press.
- Jalal, A. (1995). Conjuring Pakistan: History as official imagining. *International Journal of Middle East Studies*, 27(1), 73-89.
- Joshi, S. (2010). Contesting histories and nationalist geographies: a comparison of school textbooks in India and Pakistan. *South Asian History and Culture*, 1(3), 357-377.
- Khan, M. A. (1985). *Islam, politics and the state: The Pakistan experience*. London: Zed Books London.
- Khokhar, A. J. (2017). *National identity clarity or confusion: English and Urdu Textbooks* Paper presented at the Canada International Conference on Education 2017, Toronto, Canada.
- Khokhar, A. J., & Yaar, M. (2020). Islamic habitus in English language textbooks produced by boards in Pakistan. *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)*, 10(1), 288-310.
- Kizilbash, H. (1986). *Pakistan curriculum jungle, An analysis emerging out of the SAHE consultation on the undergraduate core curriculum in Pakistan*. Lahore: Society for the Advancement of Education (SAHE).
- Klerides, L. E. (2008). *The discursive (re) construction of national identity in Cyprus and England with special reference to history textbooks: A comparative study*. (Doctoral dissertation), University of London, London.
- KPKTB. (2017a). *History for class 6*. Peshawar: KPKTB.
- KPKTB. (2017b). *History for class 7*. Peshawar: KPKTB.
- KPKTB. (2017c). *History for class 8*. Peshawar: KPKTB.
- Kurin, R. (1985). Islamization in Pakistan: A view from the countryside. *Asian Survey*, 25(8), 852-862.
- Martin, D. C. (1995). The choices of identity. *Social identities*, 1(1), 5-20.
- Mohammad-Arif, A. (2007). 6 Textbooks, nationalism and history writing in India and Pakistan. In V. Bénéï (Ed.), *Manufacturing Citizenship: Education and Nationalism in Europe, South Asia and China* (pp. 155-181). New York: Routledge.
- Naseem, M. A., Ghosh, R., McGill, J., & Mcdonald, W. C. (2010). Construction of the 'Other' in history textbooks in India and Pakistan. In *Interculturalism, Society and Education* (pp. 37-44): Brill Sense.

- Neuendorf, K. A. (Ed.) (2017). *The content analysis guidebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Ozkirimli, U. (2000). *Theories of nationalism: a critical introduction*. New York: Palgrave MacMillan.
- Ozkirimli, U. (2005). *Contemporary debates on nationalism: A critical engagement* New York: Palgrave Macmillan.
- PCTB. (2017a). *History class 6*. Lahore: PCTB.
- PCTB. (2017b). *History class 7*. Lahore: PCTB.
- PCTB. (2017c). *History for class 8*. Lahore: PCTB.
- Phillips, R. (1998). *History teaching, nationhood and the state: A study in educational politics*. London: Cassell.
- Pingel, F. (2010). *UNESCO guidebook on textbook research and textbook revision*. Paris, France: UNESCO.
- Powell, A. (1996). Perceptions of the South Asian past: Ideology, nationalism and school history textbooks. In N. Cook (Ed.), *The Transmission of Knowledge in South Asia: Essays on Education, Religion, History and Politics* (pp. 190-228). New Delhi: Oxford University Press.
- Qasmi, A. U. (2019). A master narrative for the history of Pakistan: Tracing the origins of an ideological agenda. *Modern Asian Studies*, 53(4), 1066-1105.
- Rahman, T. (2011). 12 images of the 'other' in school textbooks and Islamic reading material in Pakistan. In L. Yates & M. Grumet (Eds.), *World Yearbook of Education 2011: Curriculum in Today's World: Configuring Knowledge, Identities, Work and Politics* (pp. 177-191). New York: Routledge.
- Saigol, R. (2003). History, social studies and civics and the creation of enemies. In A. Zaidi, S. (Ed.), *Social Science in Pakistan in the 1990s* (pp. 159-200). Islamabad: Council of Social Sciences.
- Saigol, R. (2005). Enemies within and enemies without: The besieged self in Pakistani textbooks. *Futures*, 37(9), 1005-1035.
- STB. (2017a). *Social studies for class 6*. Jamshoro, Sindh: STB.
- STB. (2017b). *Social studies for class 7*. Jamshoro, Sindh: STB.
- STB. (2017c). *Social studies for class 8*. Jamshoro, Sindh: STB.
- Thapar, R. (2015). *The Penguin history of early India: From the origins to AD 1300*. London: Penguin.
- UNESCO. (2006). *The UNESCO guidelines on intercultural education*. Paris: UNESCO.

- Vickers, E. (2013). Introduction: History, nationalism, and the politics of memory. In E. Vickers (Ed.), *History education and national identity in East Asia* (pp. 11-40). New York: Routledge.
- Wodak, R., De Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (2009). *The discursive construction of national identity* (A. Hirsch, R. Mitten, & J. W. Unger, Trans. 2nd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Yaqian, W. (2011). *Defining the Pakistani nation in history education: An examination of Pakistan Studies textbooks*. (Master dissertation), National University of Singapore, Singapore.
- Zaidi, S. A. (1988). Religious minorities in Pakistan today. *Journal of Contemporary Asia*, 18(4), 444-457.
- Zakaria, A. (2018). By rewriting history, India, Pakistan, Bangladesh are threatening the very identity of their people: India is going down a path its neighbours have walked decades ago. Retrieved from <https://scroll.in/article/print/871352>

Información de contacto: Ashar Johnson, Khokhar, Forman Christian College (A Chartered University, Faculty of Education, Department of Education). Ferozepur Road, Lahore, 54600, Pakistan. E-mail: asharkhokhar@fccollege.edu.pk